

Sektionskonzept

einer Sektion im Verein

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.

Name der Sektion

Training & Education

Akronym der Sektion

section-edutrain

Gültigkeit des Konzepts: Januar 2026 - Dezember 2027

Ansprechpersonen der Sektion

NFDI4Chem

Prof. Dr. rer. nat. Sonja Herres-Pawlis

sonja.herres-pawlis@ac.rwth-aachen.de

0241-8093902

NFDI4Ing

Prof. Dr.-Ing Peter F. Pelz

peter.pelz@fst.tu-darmstadt.de

06151-1627100

Autor:innen

Sonja Herres-Pawlis, Jochen Ortmeyer, Peter Pelz, Henrika Hüppe, Martha Stellmacher, Birte Lindstädt, Janna Neumann, Sina Bock, Jonathan Geiger, Antje Manske, Charles T. Hoyt, Konrad U. Förstner, Grigori Chlesberg, Canan Hastik, Britta Petersen, Andrea Polywka, Rebekka Reichert, Dorothee Urbaum, Anne Voigt, Paul Walter, Timo Mühlhaus, Cristina Schmale Rodrigues, Jessica Daikeler, Sophie Habinger, Katja Kornetzky

Kurzbeschreibung

Datenkompetenz von Anfang an! Wer Forschung nachhaltig gestalten will, muss Datenkompetenz frühzeitig aufbauen – in der Lehre ebenso wie in der wissenschaftlichen Praxis. Unser Ansatz fokussiert daher eine möglichst früh einsetzende und kontinuierliche Förderung datenbezogener Kompetenzen über alle relevanten Statusgruppen hinweg. Durch “Datenkompetenz von Anfang an” tragen wir zur Weiterentwicklung wissenschaftlicher Methoden und der guten wissenschaftlichen Praxis bei: Umfassende Datenkompetenz ermöglicht, die Qualität der Ressource “Daten” so zu steigern, dass sie sowohl für Erkenntnis als auch für nachhaltige Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen genutzt werden kann. Datenkompetenz führt zugleich zu einem besseren Verständnis der verfügbaren Daten und somit zu stärkerer, effizienterer und nachhaltigerer wissenschaftlicher Weiternutzung in unterschiedlichsten Disziplinen. Als entscheidende Voraussetzungen dafür sind - auf europäischer wie nationaler Ebene - Zugänglichkeit, Transparenz und Nachnutzbarkeit in offenen wie auch in geschützten Datenräumen erkannt und als leitende “FAIR”-Prinzipien implementiert worden.¹

Für die Lösung aktueller und künftiger gesellschaftlicher Herausforderungen und für das Verständnis der digitalen Kultur spielt Datenkompetenz eine Schlüsselrolle. Für die Industrie ist sie heute Einstellungsvoraussetzung. Auch Akteure wie beispielsweise die Gesellschaft für Informatik oder der Stifterverband charakterisieren sie als “zentrale Kompetenz für Digitalisierung und globale Wissensgesellschaft”² und “unverzichtbaren Bestandteil der Allgemeinbildung”.³ Die koordinierte und zielgerichtete Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten in diesem Bereich ist von großer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Forschungsstandorts Deutschland. Dabei braucht es in einem so hochdynamischen Themenfeld wie dem Forschungsdatenmanagement kontinuierlich Aktivität. Dies ist die Motivation der Sektion Training & Education (EduTrain) der NFDI, alle Akteure dabei zu unterstützen, z. B. durch die Arbeit an gemeinsamen Standards für Open Educational Resources.

Die Herausforderungen sind vielfältig:

1. Es gibt viele Trainings- und Supportangebote zu Forschungsdatenmanagement (FDM), diese sind aber nicht zentral erfasst.
2. Datenkompetenz wird (wenn überhaupt) erst spät, d. h. ab Doktorand:innenlevel, unterrichtet.

EduTrain als Lösung ist somit die zentrale Anlaufstelle für Datenkompetenz, zielgruppenspezifisch und von Anfang an!

Der Fokus der Sektion EduTrain umfasst neben Training & Education auch die Vernetzung von FDM-Supportstrukturen. Die Sektion EduTrain verortet sich als Teil bestehender Netzwerke im Bereich Datenkompetenz (DINI,⁴ FDM-Landesinitiativen, später auch die Datenkompetenzzentren). Ab 2025 orientiert sich die Sektion EduTrain konsequent an den Zielen der Strategie für den NFDI-Verein.⁵ Hierzu gehören neben einer Umsetzung der dort formulierten Ziele hinsichtlich Datenkompetenzen auch eine

¹ Wilkinson, M. D. *et al.* (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

² <https://gi.de/dataliteracy>

³ <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>

⁴ <https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten>

⁵ <https://www.nfdi.de/verein/>

verstärkte Orientierung hin zu europäischen Lösungen (z. B. in Richtung der European Open Science Cloud (EOSC)). Dazu werden die bisherigen Kontakte zu TESS,⁶ CODATA⁷ und PSDI⁸ weiter ausgebaut.

Abstract in English

Data literacy from the beginning! Anyone who wants to make research sustainable must build data literacy at an early stage – in teaching as well as in scientific practice. Our approach therefore focuses on promoting data-related skills as early as possible and on an ongoing basis across all relevant status groups. Through ‘data literacy from the outset’, we contribute to the further development of scientific methods and good scientific practice: comprehensive data literacy makes it possible to increase the quality of the resource ‘data’ in such a way that it can be used both for knowledge and for sustainable solutions to societal challenges. At the same time, data literacy leads to a better understanding of the available data and thus to stronger, more efficient and more sustainable scientific reuse in a wide variety of disciplines. Accessibility, transparency and reusability in both open and protected data spaces have been recognised as crucial prerequisites for this at both European and national level and have been implemented as guiding ‘FAIR’ principles.¹

Data literacy plays a key role in solving current and future societal challenges and in understanding digital culture. For industry, it is now a prerequisite for employment. Stakeholders such as the German Informatics Society and the Stifterverband characterise it as a ‘key competence for digitalisation and the global knowledge society’² and an ‘indispensable component of general education’.³ The coordinated and targeted teaching of knowledge and skills in this area is of great importance for the competitiveness of Germany as a centre of science and research. In such a highly dynamic field as research data management, continuous activity is required. This is the motivation behind the NFDI's Training & Education (EduTrain) section, which aims to support all stakeholders, e.g. by working on common standards for open educational resources.

The challenges are manifold:

1. There are many training and support offerings for research data management (RDM), but these are not centrally recorded.
2. Data literacy is taught (if at all) only at a late stage, i.e. at doctoral level.

EduTrain as a solution is the central point of contact for data literacy, tailored to specific target groups and available from the very beginning!

In addition to training and education, the EduTrain section also focuses on networking FDM support structures. The EduTrain section sees itself as part of existing networks in the field of data literacy (DINI,⁴ FDM state initiatives, and later also the data literacy centres). From 2025 onwards, the EduTrain section will be consistently aligned with the objectives of the NFDI Association's strategy.⁵ In addition to implementing the objectives formulated there with regard to data literacy, this also includes a stronger focus on European solutions (e.g. in the direction of the European Open Science Cloud (EOSC)). To this end, existing contacts with TeSS,⁶ CODATA⁷ and PSDI⁸ will be further expanded.

⁶ (a) <https://tess.elixir-europe.org/>; (b) <https://oscars-project.eu/>

⁷ <https://codata.org/>

⁸ <https://www.psd.ac.uk/>

Ziele und Erfolgskriterien

Die Erhöhung der Datenkompetenz von Wissenschaftler:innen ist eine wichtige Voraussetzung für die effektive Nutzung der NFDI-Dienste und Metadatenstandards. Konsortien und Sektionen erstellen fachlich geeignete, qualitative und attraktive Bildungsangebote, die sichtbar, offen und FAIR sind. NFDI ergänzt dies durch Bildungsangebote Dritter, die den hier genannten Kriterien entsprechen (Strategie des NFDI e.V.).⁹

Die Sektion EduTrain hat im Juli 2025 einen Strategieworkshop zum Abgleich mit der NFDI-Strategie durchgeführt. Die wichtigsten Punkte der NFDI-Strategie⁹ für die Sektion EduTrain werden im folgenden kurz umrissen:

- NFDI-Bildungsangebote sammeln und Lücken identifizieren
- Qualitätskriterien für Bildungsangebote entwickeln und veröffentlichen (zusammen mit anderen Akteuren in diesem Bereich)
- Nutzung und Qualität der NFDI-Bildungsangebote überwachen
- Systematische Verbreitung der NFDI-Bildungsangebote
- Zusammenarbeit und Plan zur Umsetzung der FDM-Ausbildung im Grundstudium
- FDM-Ausbildung in Forschungseinrichtungen beispielhaft in Augenschein nehmen und an diese anknüpfen, um redundante NFDI-Angebote zu identifizieren
- Kataloge mit Datenkompetenzen und Standards für bewährte Verfahren gemeinsam mit Graduiertenkollegs entwickeln
- Konzepte für die Vernetzung der NFDI mit Datenkompetenzzentren (DKZ) und staatlichen Initiativen entwickeln

Zu diesen Zielen aus der NFDI-Strategie trägt die Sektion EduTrain durch Meilensteine aus der Sektionsarbeit und aus dem in der Sektion entstandenen NFDI Basisdienst RDMTraining4NFDI (RDMT) bei. Der Dienst befindet sich bis Februar 2026 in der Initialisierungsphase.¹⁰ Der Antrag für die Integrationsphase wurde im Oktober 2025 abgelehnt, soll jedoch im Januar 2026 erneut eingereicht werden. Die Meilensteine aus RDMTraining4NFDI im Konzept beziehen sich ausschließlich auf die laufende Initialisierungsphase. Zusätzlich ist das BMBF-geförderte DALIA-Projekt jetzt in den DALIA-Sektionsdienst (künftig NFDI-Dienst) übergegangen, der für die Sektion als OER-Plattform dient und in der DALIA-Working Group weiterarbeitet.

Konkret sind die Ziele der Sektion folgende:

Die Sektion EduTrain verfolgt das Ziel, Datenkompetenz und Forschungsdatenmanagement systematisch, nachhaltig und möglichst früh in der wissenschaftlichen Ausbildung zu verankern. Dazu sollen Datenkompetenzen bereits im Grundstudium vermittelt und fester Bestandteil von Curricula werden. EduTrain sammelt bestehende Trainingsangebote aus den NFDI-Konsortien sowie von externen Akteuren, macht diese sichtbar und identifiziert Lücken und Redundanzen. So entsteht eine koordinierte und besser zugängliche nationale Trainingslandschaft.

⁹ <https://www.nfdi.de/verein/>

¹⁰ <https://base4nfdi.de/process>

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Qualitätsstandards für Bildungsangebote. Gemeinsam mit Partnern werden Kriterien für Open Educational Resources und Trainingsformate ausgearbeitet, kontinuierlich überprüft und über Nutzungsanalysen weiterentwickelt. Dazu gehört auch der Aufbau eines zertifizierten Weiterbildungskonzepts für Data Stewards, einschließlich Curricula, Kompetenzen und Prüfungsformaten.

Zentral für die Arbeit der Sektion ist außerdem die Bereitstellung und Pflege einer kuratierten, FAIRen OER-Plattform. Mit DALIA entsteht ein interoperabler und gut auffindbarer Ort für Materialien, Trainingsmodule und Lernpfade. Begleitend werden Metadatenstandards harmonisiert, um Austausch, Nachnutzung und kollaborative Entwicklung zu erleichtern. Durch modulare Lehrbausteine wie die EduBricks¹¹ sollen flexible, skalierbare und disziplinspezifisch anpassbare Trainings entstehen.

Die Sektion arbeitet stark vernetzt, sowohl innerhalb der NFDI als auch mit Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren und internationalen Partnern wie TeSS, FAIRsFAIR oder EOSC. Ziel ist es, gemeinsame Standards, Services und Unterstützungsangebote zu schaffen, etwa durch den Aufbau eines Helpdesk-Netzwerks oder die Entwicklung gemeinsamer Ausbildungsstrukturen. Schließlich möchte EduTrain eine positive Fehlerkultur fördern, die es Forschenden erleichtert, Daten offen, transparent und FAIR bereitstellen zu können. Workshops, Publikationen und der Austausch mit Institutionen sollen helfen, Hemmnisse zu identifizieren und Rahmenbedingungen zu verbessern.

¹¹ Brillhaus, D., Haugwitz, J.-M., Helbig, K., Uebachs, M., Schmale Rodrigues, C., Mühlhaus, T. (2025). EduBricks – Ein Konzept für modulares und skalierbares Lehrmaterial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17850103>

Struktur der Sektion

Aus den ersten vier Jahren Sektionsarbeit haben wir gelernt, dass die Agilität und auch Kontinuität der Sektion zwei Antagonisten sind, dieses Spannungsfeld aber für die dynamische Weiterentwicklung sehr wichtig ist. In diesen Jahren wurde die Sektionsarbeit durch zusätzliche Projekte aus der Sektion heraus bereichert (z. B. durch den Basisdienst RDMTraining4NFDI und das BMFTR-geförderte Projekt DALIA). Die Arbeitspakete arbeiten durchlaufend und werden durch diese sogenannten Sektionsprojekte unterstützt. In der reflexiven Diskussion stellte die Sektion fest, dass die Projekte die Arbeitspakete deutlich voranbrachten, dass aber die Kontinuität der Arbeitspakete nach Ablauf der Projekte ebenso wichtig ist. Die Projektförderung läuft meist nur über ein bis drei Jahre. Daher soll in der neuen Sektionsstruktur der notwendigen Agilität Rechnung getragen werden, und die Vorteile der Kontinuität von Arbeitsgruppen sowie der Sektionsprojekte kombiniert werden. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die allgemeine Struktur der Sektion mit ihren Arbeitsgruppen und in der Zusammenarbeit mit sogenannten Sektionsprojekten.

Als Stakeholder der Sektion EduTrain sind neben den Mitgliedern der NFDI-Konsortien die zahlreichen Kolleg:innen aus den FDM-Landesinitiativen, der DINI/nestor UAG Schulungen/Fortbildungen sowie der Datenkompetenzzentren zu nennen. Hier hat die Sektion eine wichtige integrierende Rolle, um als Diskussionsforum auch über die NFDI hinaus zu wirken.

Abbildung 1: Überblick über die Struktur der Sektion.

Working Groups

Die Sektion EduTrain war immer agil in der Entwicklung ihrer Arbeitspakete, die wir seit 2025 aufgrund der Harmonisierung zu den anderen Sektionen in Working Groups umbenannt haben. Nun werden die Working Groups 4 und 6 zusammengefasst zur neuen WG DALIA, die aus dem DALIA-Projekt hervorgeht. Die WG ist offen für alle Interessenten, wie auch die vorhergehenden WGs. Die alte WG4 umfasste auch die Neuentwicklung von Materialien. Diese Aufgabe wird jedoch von so vielen Akteur:innen in Deutschland wahrgenommen, dass der Betrieb einer Plattform für die Auffindbarkeit der Materialien umso wichtiger wird. Diese Rolle wird durch den Sektionsdienst DALIA (künftig NFDI-Dienst) geleistet werden.¹²

Die neue Struktur der Working Groups sieht daher so aus:

WG1: Zielgruppen- und Bedarfsanalyse

WG2: Bestandsaufnahme Materialien und Qualitätskriterien OER-Metadaten

WG3: Implementierung des modularen Lehrbaukasten-Konzeptes

WG DALIA = WG4+6 (alt): Entwicklung von gemeinsamen, multidimensionalen Lehrmaterialien und Aufbau einer Knowledge Base

WG5: Schulungsformate und Zertifikatskurs

WG7: Networking und Outreach

WG8: Umgang mit Fehlern in der Wissenschaft

WG9: FDM-Helpdesk-Netzwerk

Working Group 1: Zielgruppen- und Bedarfsanalyse

WG1 verfolgt das Ziel, Zielgruppenbeschreibungen und Bedarfsanalysen für die FDM- und Datenkompetenzentwicklung zu entwickeln. Aufbauend auf den bisher erarbeiteten Ergebnissen – insbesondere der Lernzielmatrix V3¹³ und den drei Kern-Personas – werden diese Instrumente in enger Zusammenarbeit in der Sektion, sowie relevanten Netzwerken und Initiativen (z. B. DINI/nestor AG Forschungsdaten, DALIA.education, RDMTraining4NFDI) weitergeführt. Bedarfe hinsichtlich Beratungsstrukturen und ihrer Vernetzung werden in WG9 FDM-Helpdesk-Netzwerk analysiert und bearbeitet.

Die Lernzielmatrix wird kontinuierlich durch Rückmeldungen aus der Community validiert, aktualisiert und um begleitende Materialien ergänzt. Sie bildet die Grundlage für einen disziplinübergreifenden Katalog relevanter Themenbereiche und Lernziele, der in enger Abstimmung mit Vertreter:innen der anderen Arbeitspakete sowie externen Partner:innen weiterentwickelt wird. Ziel ist es, kontinuierlich Bedarfe zu erfassen, bestehende Lücken zu identifizieren und das Zusammenwirken mit bestehenden Kompetenzrahmen, Terminologien, Bildungsangeboten/-materialien und Services insbesondere im

¹² (a) <https://dalia.education/de>; (b) <https://search.dalia.education/basic>

¹³ Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeier, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Urbaum, D., Voigt, A., Werner, S., Wiljes, C., Zollitsch, L. (2025). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>

Hinblick auf europäische Initiativen zu verbessern. Darüber hinaus soll zur Entwicklung von Qualitätskriterien für Bildungsangebote und -materialien beigetragen werden.

Die entwickelten Personas dienen als Ausgangspunkt für weitere Ausdifferenzierungen. In Kombination mit Lernzielen können sie z. B. bei der Entwicklung von Use Cases, User Stories und adaptiven Lernpfaden eingesetzt werden.

Die systematische Rückkopplung mit der Community – etwa durch offene Konsultationen, Workshops und Community-Events – gewährleistet, dass Bedarfe kontinuierlich erfasst und Weiterentwicklungen im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) erfolgen.

Die Dissemination der Ergebnisse erfolgt über etablierte Kanäle innerhalb der NFDI. Die Vorlage der Lernzielmatrix als NFDI-Empfehlung bei der Konsortialversammlung ist vorgesehen (**Meilenstein Q2/26**).

Im weiteren Verlauf werden die Aktivitäten von AP1 eng mit den strategischen Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung in der Sektion verzahnt.

WG1	Lernzielmatrix
<ul style="list-style-type: none"> • Meilenstein 1: Vorlage der Lernzielmatrix als NFDI-Empfehlung bei der Konsortialversammlung (Q2/26) 	

Working Group 2: Materialsammlungen und -(nach)nutzung

Die weitverzweigte Landschaft der Forschungsdatenmanagement-Projekte (FDM), die sich in den letzten Jahren entwickelt hat (NFDI-Konsortien, Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren, internationale Netzwerke etc.), brachte es mit sich, dass innerhalb der meisten Projekte offen zugängliche und wiederverwendbare Lehr-Lernmaterialien (OER – Open Educational Resources) zu Data Literacy und FDM-Kompetenzen neu entwickelt oder zusammengestellt wurden, ohne dass die Projekte untereinander Kenntnis von ihren jeweiligen Aktivitäten in diesem Bereich hatten. Redundanzen und Lücken im Gesamtangebot der OER sowie ein erhöhter Suchaufwand nach OER waren die notwendigen Konsequenzen. Um dem entgegenzuwirken, konzentrierte sich das AP2 der Sektion auf einen systematischen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Projekten und ihren Sammlungen und Plänen für die Zukunft, um an einer systematischen Entwicklung des OER-Gesamtpanoramas mitzuwirken. Die Kommunikation und der Informationsaustausch zwischen den Projekten und Akteuren war dabei nicht nur hinsichtlich des Materials fruchtbar, sondern auch über die Materialien hinaus, insbesondere im Hinblick auf Sammlungsstrategien, -methoden und verwandten Fragestellungen wie beispielsweise nach dem Qualitätsmanagement.

Aufgrund der hohen Akzeptanz und Resonanz der Fachcommunity auf den Zuschnitt des APs soll dieses in ähnlicher Form auch für die nächste Phase der Sektion EduTrain fortgeführt werden. Dies umfasst insbesondere die Organisation eines monatlichen Meetings und einer mittlerweile standardisierten Agenda, die neben der Präsentation und Diskussion von je einer Materialsammlung eines FDM-Projektes folgende Punkte für den Informationsaustausch umfasst: Informationen und Neuigkeiten aus den Projekten zu ihren Materialsammlungen und deren Weiterentwicklung, Updates zu personellen Änderungen von Ansprechpersonen für OER-Fragen in den Projekten sowie Neuigkeiten und Entwicklungen aus dem DALIA-Projekt.

Darüber hinaus wird 2026/2027 eine Publikation erarbeitet und veröffentlicht, in der die verschiedenen Projekte kurze Einblicke in ihre Sammlungsmethoden für OER geben, sodass ein Überblick der verschiedenen Strategien und Lösungsmöglichkeiten zusammengestellt wird. Dies dient der Orientierung und Inspiration der Projekte untereinander, aber auch neuer FDM-Projekte und stellt gleichzeitig eine Analyse des Status quo dar. Zudem wird die Publikation der Guideline zu Qualitätskriterien für OER, die in der OER.net UAG "Qualitätskriterien" erarbeitet wird, begleitet und die Publikation im Rahmen der Sektion unterstützt.

WG2 / Task 1	Regelmäßiger Informationsaustausch der Community
<p>Für den regelmäßigen Informationsaustausch wird ein virtuelles Meeting pro Monat organisiert (mindestens 8 im Jahr). Die Meetings sind offen für alle Interessierten und werden regelmäßig über die Sektionsmailingliste beworben. Innerhalb der Meetings findet ein Informationsaustausch zu inhaltlichen und personellen Neuigkeiten aus den Projekten statt sowie zu den aktuellen Entwicklungen des DALIA-Projekts. Im Zentrum steht je Meeting eine Präsentation einer Materialsammlung eines Projekts (mindestens 6 im Jahr).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Mindestens 8 virtuelle Meetings im Jahr. ○ Deliverable 2: Mindestens 6 Präsentationen von Materialsammlungen und - (nach)nutzungsformaten von beteiligten Projekten im Jahr. ○ Deliverable 3: Mindestens 10 Updates zur Liste der Ansprechpersonen zu OER-Belangen in den beteiligten Projekten. Hier werden die Aktivitäten der Task Force Communication & Collaboration unterstützt, die einen systematischen Überblick über Projekte, Akteure und Ansprechpersonen zu OER und Data Literacy in den verschiedenen Projekten auf einer öffentlich zugänglichen Webseite schaffen wollen. 	

WG2 / Task 2	Gemeinsame Publikation zu OER-Sammlungsmethoden, -strategien und - (nach)nutzung
<p>Im Rahmen der bisherigen WP2-Aktivitäten hat sich herauskristallisiert, dass es wiederkehrende Themen, Fragen und Problemstellungen bei Materialsammlungen, -verwaltung und -(nach)nutzung gibt, Beispiele sind das Qualitätsmanagement, Metadatenschemata, Hostingstrategien oder Geschäftsmodelle. Um die verschiedenen Lösungsstrategien und -methoden der beteiligten Projekte in einer Gesamtübersicht transparent zu machen, wird eine Publikation erarbeitet und bei Zenodo publiziert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 1: Publikation einer gemeinsamen Veröffentlichung der Zusammenstellung von Lösungsstrategien und -methoden beteiligter FDM-Projekte auf Anforderungen der Materialsammlung und -verwaltung in Q4/26. <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Erarbeitung eines Konzepts für die gemeinsame Publikation in Q1/26. 	

WG2 / Task 3	Gemeinsame Publikation zu OER-Qualitätskriterien
<p>Ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus und der Verwaltung von OER-Sammlungen ist das Qualitätsmanagement der Ressourcen. Hier haben sich unterschiedliche Strategien bei den jeweiligen FDM-Projekten herausgebildet, insgesamt besteht aber ein großer Bedarf nach Kriterien-geleiteten Entscheidungen, die auch Vergleiche und Analysen möglich werden lassen. Gleichzeitig</p>	

gibt es aktuell keine hinreichend spezifizierte Guideline für OER-Qualitätskriterien. Im Rahmen der informellen Arbeitsgruppe OER.net wird an einer derartigen Guideline derzeit gearbeitet. Diese Arbeit wird unterstützt, sowie eine Publikation der finalen Handreichung im Rahmen der Sektion EduTrain begleitet.

- **Meilenstein 1:** Mitwirkung an der Publikation (Handreichung) zu Qualitätskriterien von OER, voraussichtlich 2026. (Q4/26)

WG 2 / Task 4	Mitwirkung an der Sektion EduTrain
<p>Die WG 2 ist eingebettet in die Sektion EduTrain. Die Sektion koordiniert ihre Aktivitäten und verwaltet ihre Informationsflüsse über verschiedene Formate und Kommunikationskanäle, unter anderem regelmäßige Meetings der Sektionsleitungen oder Meetings der gesamten Sektion. Die WG 2 beteiligt sich selbstverständlich an diesen koordinativen Aktivitäten und informiert regelmäßig in mündlicher und schriftlicher Form über ihre Aktivitäten. Zudem wird an der Formulierung von Sektionskonzepten der Sektion EduTrain und schriftlichen (Zwischen-)Berichten mitgewirkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Regelmäßige Berichte zu den bisherigen und geplanten Aktivitäten der WG 2 in Meetings und schriftlichen Berichten der Sektion EduTrain. 	

Strategische Ziele aus der NFDI	Beitrag der WG 2 durch Deliverables und Milestones
Collect NFDI educational offers and identify gaps	T1/D1, T1/D2: Informationen zu Sammlungen und Angeboten zu FDM-Kompetenzen und Data Literacy der beteiligten Projekte werden im Rahmen der regelmäßigen virtuellen Meetings und der dort stattfindenden Präsentationen von Materialsammlungen geteilt und protokollarisch festgehalten.
Develop and publish Quality criteria for educational offers (together with other actors in the field)	T3/M1: Die Erarbeitung einer Handreichung zu Qualitätskriterien von Open Educational Resources wird unterstützt und die Publikation im Rahmen der Sektion EduTrain begleitet.
Monitor usage and quality of NFDI educational offers	T1/D1, T1/D2, T2/M1: Im Rahmen der regelmäßigen virtuellen Meetings und der in diesem Rahmen stattfindenden Präsentationen von Materialsammlungen sowie der gemeinsamen Publikation werden Strategien und Ansätze zusammengetragen, wie die beteiligten Projekte die Nachnutzung ihrer Materialien verfolgen.
Systematic dissemination of NFDI educational offers	-
Collaboration Plan to implement RDM education in undergrad studies	-
Monitor RDM education in RO to identify redundant NFDI offers	-

Develop catalogues of data competencies and good practice standards together with Grad schools	-
Develop concepts for the connectivity of NFDI to DKZ and state initiatives	T1/D1, T1/D2, T2/M1: Die regelmäßigen virtuellen Meetings sowie die gemeinsame Publikation adressieren NFDI-Konsortien wie Landesinitiativen und Datenkompetenzzentren gleichermaßen, sodass eine gegenseitige Bekanntschaft als auch ein gegenseitiges Verständnis entwickelt werden kann.

Working Group 3: Implementierung des modularen Lehrbaukasten-Konzeptes

Unser modularer und skalierbarer Ansatz basiert auf den EduBricks, welche den Lehrpfad vom eigentlichen Lernmaterial trennen und so eine feingranulare Aufbereitung ermöglichen.¹⁴ Aufbauend auf diesem Konzept gliedert sich die Integration in drei zentrale Arbeitspunkte: Zunächst werden detaillierte Implementations-Guidelines erstellt, die nicht nur die optimale technische Einbettung des EduBricks-Systems beschreiben, sondern auch die Kompatibilität mit bestehenden Lern- und Suchplattformen – allen voran DALIA – sicherstellen. Im zweiten Schritt konzentrieren wir uns auf die disziplinspezifische Ausgestaltung der EduBricks: Hier entstehen umfassende Dokumentationsmaterialien und Leitfäden, die Anwender schrittweise durch die Anwendung des Konzeptes auf ihre Materialien und Praxis führen, ergänzt durch Beispielinhalte auf Basis der Arbeitsergebnisse aus den Arbeitsgruppen 5 und 6.

Darüber hinaus bedarf es einer inhaltlich-didaktischen Struktur, die das modulare Prinzip systematisch verankert und über die sogenannten EduPfade, also das Assembly der EduBricks, mit den jeweiligen Lernzielen verbindet. Hierzu soll die Lernzielmatrix verwendet werden: Sie bildet einen zentralen Baustein für die Systematisierung der Lernziele und ermöglicht es, Kompetenzen präzise zu erfassen, zu vergleichen und zu überführen. In enger Zusammenarbeit mit dem "OER.net UAG FDM-Basiskurs", in dem NFDI-Konsortien, Datenkompetenzzentren und die DINI/nestor-AG Forschungsdaten / UAG Schulungen und Fortbildungen zusammenarbeiten, erarbeitet WG3 einen gemeinsamen Vorschlag für FDM-Basiskurse auf Grundlage der durch die Lernzielmatrix systematisierten EduBricks. Dieser Vorschlag umfasst eine Vorlage und beispielhafte Ausarbeitungen. Sie sollen Lehrende und Multiplikator*innen dabei unterstützen, sogenannte EduBricks (modulare Lehr- und Lerneinheiten) in ihre Praxis zu integrieren. So entsteht eine nachhaltige Basis sowie Vorschläge für die Weiterentwicklung modularer FDM-Trainings und Open Educational Resources.

Abschließend sorgen wir durch die Definition von Leveln für die „EduBrickifizierung“ für eine nutzerorientierte dokumentierbare Granularität. Ein klar strukturiertes System schafft Transparenz, unterstützt die Nutzer im Prozess und gewährleistet die Qualitätssicherung in enger Abstimmung mit Arbeitsgruppe 6. Darüber hinaus werden regelmäßige Feedbackschleifen etabliert, um auf sich wandelnde Nutzerbedürfnisse zu reagieren und das System nachhaltig weiterzuentwickeln. So

¹⁴ Brillhaus, D., Haugwitz, J.-M., Helbig, K., Uebachs, M., Schmale Rodrigues, C., Mühlhaus, T. (2025). EduBricks – Ein Konzept für modulares und skalierbares Lehrmaterial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17850103>

gewährleisten wir, dass das modulare Konzept nicht nur theoretisch fundiert dokumentiert, sondern auch praxisnah implementiert werden kann und kontinuierlich optimiert wird.

WG3	Entwicklung eines Modulierbaren Lernbaukastenkonzeptes
<ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 0: Arbeitstreffen <ul style="list-style-type: none"> ○ Regelmäßige virtuelle Arbeitstreffen etablieren (alle 2 Wochen) ● Meilenstein 1: Vorlage entwickeln (Q1/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Erarbeitung von EduPathes als Strukturvorlage für FDM Basiskurse auf Grundlage der Lernzielmatrix. ● Meilenstein 2: Umsetzungsbeispiel erstellen (Q2/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Exemplarische Aufbereitung von einzelnen FDM-Lernzielen als EduBricks unter Nutzung vorhandener Ressourcen. ● Meilenstein 3: Pilot & Feedback (Q3/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Erprobung mit Lehrenden und Multiplikator:innen und ggf. Anpassung der Vorlage und des Beispiels. ● Meilenstein 4: Übergabe und Veröffentlichung (Q4/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereitstellung der finalisierten Materialien. 	

Working Group DALIA

Im Rahmen der bisherigen Arbeit der Sektion wurden bestehende Schulungsangebote und -materialien zur Datenkompetenz, die oft nur einem kleinen Personenkreis bekannt oder zugänglich sind, systematisch identifiziert, geprüft, FAIR aufbereitet, zusammengetragen und via DALIA als technische Infrastrukturlösung an einem zentralen Ort auffindbar gemacht. Dazu gehören z. B. Train-the-Trainer-Konzepte, Materialien der Carpentries¹⁵ oder Angebote der FDM-Landesinitiativen. Ziel ist es, diese Ressourcen unter Berücksichtigung der Zielgruppenprofile und Bildungsziele in ein modulares, multidimensionales Lehrkonzept zu integrieren. Da alle Ressourcen in einem zentralen Wissensgraphen gesammelt werden, können diese z.B. über Lernpfade strukturiert miteinander verknüpft werden und einen synergetischen Effekt entfalten, der den Nutzen und die Effizienz des Lernprozesses erheblich steigert. Neben in sich geschlossenen Kursen können so auch kleinste Lerneinheiten wie zum Beispiel EduBricks¹⁶ zu individuellen Lernpfaden verknüpft werden. Grundlage hierfür sind ein gemeinsames Metadatenschema (nach dem Vorbild der DINI/nestor-AG) sowie Metriken zur Klassifizierung der Inhalte.

Zentrale Elemente sind die Entwicklung und Bündelung disziplinübergreifender und fachspezifischer Lehrmaterialien zu Forschungsdatenmanagement (FDM) und Datenkompetenz, in enger Abstimmung mit den NFDI-Konsortien und relevanten Initiativen außerhalb der NFDI (z. B. RDM Kit, FAIRsFAIR, TeSS). Die DALIA-Plattform dient zunächst als kuratierte Sammlung mit Verweisen zu Knowledge Bases, Lernmodulen, Foliensätzen, Videos, Hands-on-Formaten, Konferenzbeiträgen, Stammtischen, Newslettern und Helpdesks. Die Suche wird erleichtert durch Filteroptionen auf Basis kuratierter Metadaten. Diese technische Lösung stellt sicher, dass Materialien für Bildung, Training und Support

¹⁵ <https://carpentries.org/>

¹⁶ Brillhaus, D., Haugwitz, J.-M., Helbig, K., Uebachs, M., Schmale Rodrigues, C., Mühlhaus, T. (2025). EduBricks – Ein Konzept für modulares und skalierbares Lehrmaterial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17850103>

nach den FAIR-Prinzipien zugänglich sind und eine Knowledge Base für FDM-Training entsteht. Begleitend wird im Austausch mit WG2 ein Qualitätssicherungskonzept entwickelt, das sowohl Autor:innen zur regelmäßigen Aktualisierung motiviert als auch Nutzer:innen einfache Feedbackmöglichkeiten bietet. Auf der technischen Seite beinhaltet dies vor allen Dingen die Qualitätssicherung der Metadaten und die Bewertung der Materialien durch Nutzende, basierend auf ihren Erfahrungen mit verwendeten Materialien. So soll die Passgenauigkeit der Materialien kontinuierlich optimiert werden. Ergänzend wird ein kollaborativer Ansatz im Sinne eines Train-the-Trainer-Modells verfolgt, bei dem Anwender:innen aktiv einzelne Bestandteile verbessern können. Diese Lösung stellt sicher, dass Materialien für Bildung, Training und Support nach den FAIR-Prinzipien zugänglich sind. Durch diesen partizipativen Prozess sollen die praktischen Erfahrungen der Community systematisch in die Weiterentwicklung einfließen – analog zu erfolgreichen Projekten wie Wikipedia.

WG DALIA / Task 1	Weiterentwicklung der Inhalte
<p>Input</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung der Abdeckung von DALIA von Hunderten von OERs auf Tausende von OERs - Unterstützung von Lehrenden und Lernenden durch mehr Materialien, die eine noch größere Vielfalt von Themenbereichen und Disziplinen abdecken - Steigerung des Vertrauens und der Bindung der Nutzer durch häufigere Auffindbarkeit relevanter Inhalte <ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 1: Erweiterung des Portfolios an OER (Q2/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Automatisierte Analyse von Disziplinen zu denen es wenig OER gibt ○ Deliverable 2: (Halb-)automatisierte Erfassung von OERs ○ Deliverable 3: (Halb-)automatische Metadatenanreicherung ○ Deliverable 4: Vereinfachung von externen Einreichungen ● Meilenstein 2: Trainingsmaterial für Einreichung von OER in DALIA erstellen (Q2/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Video: “Wie registriere ich OER in DALIA?” <p>Kuration</p> <p>Um eine föderierte Kuratierung ermöglichen, werden freiwillige Kurator:innen aus den jeweiligen Disziplinen bzw. Sektion EduTrain benötigt, die neu eingereichtes Material gezielter und gleichzeitig auch inhaltlich besser beurteilen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 3: Kurator:innen für die verschiedenen Fachrichtungen gewinnen (Q3/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Trainingsmaterial für Kuratierung erstellen <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 4: öffentlicher SPARQL-Endpoint für Export (Q2/26) 	

WG DALIA / Task 2	Weiterentwicklung des Datenmodells - DALIA Interchange Format (DIF)
<p>Basierend auf DIF V1.3¹⁷ und DIF V1.4¹⁸ wird das Metadatenmodell von DALIA kontinuierlich weiterentwickelt und den Bedürfnissen angepasst.</p>	

¹⁷ Geiger, J., Steiner, P., Desouki, A. A., Lange, F. (2024). DALIA Interchange Format (1.3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11521029>

¹⁸ Geiger, J., Steiner, P., Desouki, A. A., Hüppe, H. M., Lange, F. (2026). DALIA Interchange Format (1.4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17871138>

- **Meilenstein 1:** Einführung eines neuen Workflows für die Entwicklung des (Meta-)Datenmodells von DALIA auf der Grundlage bewährter Verfahren (Q2/26)
 - **Deliverable 1:** Implementierung neuer DIF Attribute

Es gibt eine große Grauzone, was Lernmaterial ist. Es gibt einen Teil der Materialien in DALIA, der eher als Infomaterial mit Bezug zu Lernmaterial gesehen werden kann.

- **Meilenstein 2:** Differenzieren zwischen OER und Infomaterial (Q3/26)

WG DALIA / Task 3	Weiterentwicklung der Suchfunktion
--------------------------	---

DALIA ist in erster Linie eine Suchplattform. Der Fokus sollte daher auf der Erweiterung der Suchfunktionen und deren Performance liegen.

- **Meilenstein 1:** Verbesserung der Suche durch Elastic Search (Q1/26)
- **Meilenstein 2:** Erweiterte Filteroptionen (Q1/26)
- **Meilenstein 3:** Feedback-Mechanismus, wenn zu einer Suche keine Inhalte gefunden werden konnten (Analyse von Bedarfslücken) (Q2/26)
- **Meilenstein 4:** Implementierung von logischen Operatoren (Q3/26)
- **Meilenstein 5:** Integration der Erkennung benannter Entitäten (NER) in Freitextfelder (Titel, Beschreibung, Keywords). (Q4/26)

WG DALIA / Task 4	Erweiterung der Funktionen der Suchplattform
--------------------------	---

Um das Erlebnis von Nutzenden zu verbessern und die Nutzbarkeit zu erhöhen, werden weitere Funktionen gebraucht.

- **Meilenstein 1:** Erweiterte Interaktionen für Nutzende (Q2/26)
 - **Deliverable 1:** Liken von Ressourcen
 - **Deliverable 2:** Persönliche Lesezeichen an Ressourcen setzen
- **Meilenstein 2:** Entwicklung eines Datenmodells für Lernpfade (Q3/26)
- **Meilenstein 3:** Verallgemeinerung von Lernpfaden (Q4/26)
- **Meilenstein 4:** Zusammenarbeit mit TeSS, um ein externes, wiederverwendbares OER- und Lernpfad-Datenmodell sowie eine externe API-Spezifikation zu erstellen. Hiermit wird DALIA auch anschlussfähig für die Entwicklung in die EOSC. (Q4/26)

WG DALIA / Task 5	Community Funktionen
--------------------------	-----------------------------

Sobald eine Community in den Metadaten einer Ressource eingetragen wird, wird eine Community-Seite innerhalb der DALIA-Plattform erstellt. Diese Community-Seite listet alle Ressourcen auf, bei denen die Community in den Metadaten eingetragen ist. Gleichzeitig bietet die Community-Seite über eine Beschreibung die Möglichkeit, die Community vorzustellen. Diese Sammlung soll auch dazu beitragen, dass 'mit einem Klick' Listen für (Abschluss-)Berichte erstellt werden können, welche OER eine Community erstellt hat.

- **Meilenstein 1:** Community Page (Q2/26)
 - **Deliverable 1:** Automatisierte Listen an OER für Berichte
- **Meilenstein 2:** Einrichten einer externen Ressource/Repository, wo Community-Beschreibungen usw. hinterlegt werden können, die automatisch von DALIA eingelesen werden können für die Community Page. Hierdurch sind die Informationen auch außerhalb

von DALIA nutzbar und eine kollaborative Kuratierung dieser Informationen wird ermöglicht. (Q3/26)

- **Deliverable 1:** Repositorium für kuratierte Community-Metadaten

WG DALIA / Task 6	Nachhaltigkeit
<p>Es muss sichergestellt werden, dass DALIA in Zukunft auch mit wenigen personellen Ressourcen weiter betrieben und entwickelt werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 1: Kollaborative Entwicklung (GitHub) (Q2/26) ● Meilenstein 2: Überarbeitung der Plattform (DALIA 2.0) (Q2/26) ● Meilenstein 3: Modulare Software (Q3/26) 	

Working Group 5: Schulungsformate und Zertifikatskurs

Ziele der WG 5 sind die Bereitstellung von formalisierten Schulungen vor allem für Data Stewards, aber auch für Personen mit anderem RDM-Kennntnisstand (z. B. Trainer:innen, Koordinator:innen), die Konzepterstellung und Erprobung von Zertifizierungen oder anderen Möglichkeiten der Vergabe von Teilnahmebestätigungen sowie die Einbindung der Konsortien in Bezug auf themen- und disziplinspezifische Trainingsinhalten.

Vor diesem Hintergrund zielt die Arbeit in der WG 5 darauf ab, einen Überblick über die Trainingsaktivitäten der NFDI-Konsortien zu gewinnen, Bedürfnisse und Best Practices zu identifizieren sowie Ansätze für zertifizierte Schulungsformate zu finden.

Die vorbereitenden Arbeiten mündeten in eine Antragstellung als NFDI Basisdienst RDMTraining4NFDI (RDMT4NFDI), der im zweiten Anlauf positiv bewertet wurde und am 1. Februar 2025 gestartet ist. Projektpartner sind hier ZB MED Informationszentrum Lebenswissenschaften und die TH Köln.

Der Basisdienst entwickelte in der Initialisierungsphase vier Bausteine: (1) modulare Lehrmaterialien, didaktische Konzepte und Workflows für disziplinspezifische Trainingsprogramme, (2) Schulungsformate (lunch-to-lunch onsite Workshop, online Workshop-Reihe und Selbstlernmodule) für die Ausbildung von Data Stewards und Trainer:innen, (3) ein Zertifizierungskonzept und (4) ein Expert:innennetzwerk für die FDM-Ausbildung. Die Materialien werden als offene Bildungsressourcen (OER) unter der CC-BY-Lizenz frei zur Verfügung gestellt und in DALIA inklusive Metadaten registriert. In den folgenden Phasen werden unter anderem weitere Trainingsformate, Arbeitsabläufe für die Integration neuer Inhalte und ein Vergabeverfahren für Teilnahmebestätigungen im Sinne einer Zertifizierung untersucht.

Aktuell wurde eine Bestandsaufnahme von existierenden Trainings- und Lehrmaterialien abgeschlossen, die zum Ziel hat, Lücken für die zu entwickelnden Trainingsprogramme zu identifizieren. Dazu sind insbesondere die Materialien von vier Pilotkonsortien sowie übergreifende Sammlungen wie DALIA geprüft worden. Parallel wurden die zu erprobenden Trainingsformate einer Präsenzschulung, einer Online-Workshopreihe und von Selbstlerneinheiten durchgeführt und evaluiert. Ein Antrag zur Fortsetzung des Basisdienstes in der sog. Integrationsphase wird im Januar 2026 gestellt. Unter Beachtung der Meilensteine, die in der Initialisierungsphase des Basisdienstes RDMT vorgesehen sind, ergeben sich im Hinblick auf die NFDI-Strategie zu Training and Education in der WG 5 folgende Meilensteine für die kommenden zwei Jahre. Genannt sind auch die Arbeitspakete aus dem Antrag, die für die Meilensteine relevant sind.

WG5 / Task 1	Sammlung NFDI-Bildungsangebote
<p>Ziel NFDI-Bildungsangebote sammeln und Lücken identifizieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meilenstein 1: RDMT (WP1, Initialisierungsphase): Überblick über Trainingsinhalte, Zielgruppen, Formate und Lernlevel der NFDI Konsortien unter Berücksichtigung von Barrierefreiheit (Q1/26) • Meilenstein 2: Umfrage zu fachdisziplinären Adaptionen der Lernzielmatrix und darauf aufbauender Trainings in Zusammenarbeit mit WG1 (Q4/26) 	
WG5 / Task 2	Qualitätskriterien
<p>Ziel Qualitätskriterien für FAIRe und inklusive OER-Bildungsangebote entwickeln und veröffentlichen (zusammen mit anderen Akteuren in diesem Bereich)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meilenstein 1: RDMT (WP3, Initialisierungsphase) Überblick über Zertifizierungsmöglichkeiten (Q2/26) in Abstimmung mit den WGs2, 4 und 7 	
WG5 / Task 3	Verbreitung NFDI-Bildungsangebote
<p>Ziel Systematische Verbreitung der NFDI-Bildungsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meilenstein 1: RDMT (WP2, Initialisierungsphase): Test und Evaluierung eines hybriden Trainingsformats (vor Ort, online, Selbstlerneinheiten) (Q1/26) 	
WG5 / Task 4	Konzepte zur Vernetzung
<p>Ziel Konzepte für die Vernetzung der NFDI mit DKZ und staatlichen Initiativen entwickeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meilenstein 1: RDMT (WP4, Initialisierungsphase): Gesprächsangebot an alle Datenkompetenzzentren und Landesinitiativen und Dokumentation im Endbericht (Q1/26) 	

Working Group 7: Networking und Outreach

Intensives Networking auf nationaler und internationaler (europäischer Ebene) wird zur Harmonisierung von Training und Education zu FDM-Inhalten und -Kompetenzen beitragen. Dazu zählen:

- Unterstützung bei Umsetzung von Schulungsangeboten z. B. über die Kollegiale Beratung der DINI/nestor UAG Schulungen und dem FDM-Helpdesk-Netzwerk
- intensiver Dialog mit allen Stakeholdern
- regelmäßiger Austausch der einzelnen Konsortien und der NFDI (gemeinsamer Outreach)

- weitreichende Abstimmung mit Datenkompetenzzentren, FDM-Initiativen (z. B. DINI/nestor AG Forschungsdaten¹⁹ oder Helmholtz Metadata Collaboration (HMC)²⁰ - Cross Cutting Topic 2: Training and Outreach))

WG7	Vernetzung & Austausch
<p>Ziel Vernetzung der in den Konsortien für Training verantwortlichen Personen innerhalb und über die NFDI hinaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meilenstein 1: Etablierung von regelmäßigen Austauschformaten zur Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung von FDM-Schulungen (Q2/26) 	

Working Group 8: Umgang mit Fehlern in der Wissenschaft

Diese Arbeitsgruppe wird in den kommenden 2 Jahren auf Basis bereits bestehender Vorarbeiten, wie einem eingespielten Workshop-Konzept²¹ sowie einer konzeptionellen Publikation,²² weitere Grundlagen für die Etablierung einer konstruktiven Fehlerkultur in der NFDI schaffen. Diese kann dann auch im Wissenschaftssystem Wirkung entfalten. Ergebnisse der Arbeit sind ein NFDI-Whitepaper mit konkreten Empfehlungen sowie Veranstaltungsformate.

Dieses Arbeitspaket vertieft die Wirkung des Aufbaus von Kompetenzen im Datenmanagement, wie die NFDI-Strategie²³ diese vorsieht. Die genannten Vorarbeiten machen deutlich, dass die Sorge vor negativen Folgen von Fehlern ein Hindernis für das Teilen von Daten ist. Dabei kann ein offener Umgang mit Forschungsdaten – konkret deren frühzeitige Veröffentlichung – ein wichtiger Baustein sein, die eigene Ergebnisorientierung zugunsten wissenschaftlichen Fortschritts zu demonstrieren. Gleichzeitig muss ein solches Verständnis Teil einer umfassenden konstruktiven Fehlerkultur sein. Also der verbreiteten Anerkennung, dass – unbeabsichtigte – Fehler notwendiger Teil des Vorankommens sind. Nach diesen Vorarbeiten ist das Thema im Kontext der NFDI damit eines, das vor allem auf die Identifikation und Vermittlung praktischer Maßnahmen abzielt. Daraus leiten sich zwei überlappenden Arbeitsphasen ab:

Phase 1: Konzeptionelle Vorarbeiten zur Identifikation praktischer Maßnahmen

Kern dieser Phase ist die Arbeit in der Gruppe, sowie in kleinen Schreibgruppen. Die Arbeit stützt sich dabei auf die Vorarbeiten und weitere empirische Arbeiten, z. B. eine Umfrage bei der CoRDI 2025, zur Wahrnehmung von Fehlern im Kontext von Forschungsdatenmanagement. Im Zuge der Arbeiten werden auch verschiedene Vorschläge für Maßnahmen im Rahmen eines Methodenassessment - z. B. in Fokusgruppen - mit kritischen Stakeholdern getestet. Im Ergebnis entsteht ein White Paper. Dieses legt kompakt, auf etwa fünf Seiten, konkrete Maßnahmen dar, begründet diese und beschreibt, welche Stakeholder innerhalb und außerhalb der NFDI in die jeweilige Umsetzung eingebunden werden sollten.

¹⁹ https://www.forschungsdaten.org/index.php/UAG_Schulungen/Fortbildungen

²⁰ <https://helmholtz-metadaten.de/de>

²¹ Frank, M., Vosskuhl, J., Zänkert, S., Miller, B. (2025). Slidedeck for Workshops on Error Culture in Research Data Management. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16941849>

²² Frank, M., Miller, B., Vosskuhl, J., Zänkert, S., Heßelmann, F., Jolliffe, J. (2026). Error needs culture! Exploring the relationship between error culture and openness. R. Soc. Open Sci., 13, 242233.

<https://doi.org/10.1098/rsos.242233>

²³ Abschnitt "Kompetenz im Umgang mit Daten stärken", s. <https://www.nfdi.de/verein/>

Phase 2: Abstimmung und Umsetzung dieser Maßnahmen.

Nach Diskussion in der Sektion und Anpassungen wird das White Paper in die Konsortialversammlung eingebracht. Im Zuge dieses Schrittes erfolgt die Abstimmung mit weiteren in der NFDI aktiven Stakeholdern. Sobald das White Paper eine abgestimmte NFDI-Position ist, beginnt die Umsetzung. Hierfür werden geeignete Workshopkonzepte erarbeitet. In Zusammenarbeit mit Konsortien aber v.a. auch FDM Landesinitiativen werden Workshops und andere Vermittlungsinitiativen gestartet.

WG8	Umgang mit Fehlern in der Wissenschaft
<p>Phase 1 2025 - Herbst 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 0: virtuelle Arbeitstreffen etablieren - Regelmäßig, i.d.R einmal im Monat (Q1/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 1: Blogpost zu Kernergebnissen der Umfrage der CORDI (Q1/26) ● Meilenstein 1: Gespräche mit internen und externen Stakeholdern (Q2/26) ● Meilenstein 2: Diskussion White Papier in Sektionstreffen (Q2/26) ● Meilenstein 3: Abschluss Methodenassessment in Fokusgruppe (Q2/26) <p>Phase 2 Herbst 2026 - Ende 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Deliverable 2: White Paper als Vorlage für die Konsortialversammlung (Q4/26) ● Meilenstein 4: Disseminationsworkshops / andere Formate (Q1/27) <ul style="list-style-type: none"> ○ (u.a. bei Plenartreffen einzelner Communities, virtuellen Veranstaltungen der Landesinitiativen, ...) 	

Working Group 9: FDM-Helpdesk-Netzwerk

Beratung und Unterstützung sind ein wesentlicher Bestandteil einer effizienten Forschungsdateninfrastruktur. Hauptziel der Arbeitsgruppe ist es, die Beratungsangebote der NFDI-Konsortien sowie lokale (Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Forschungsdatenzentren) und regionale (FDM-Landesinitiativen) so zu vernetzen, dass alle Nutzenden eine bestmögliche Unterstützung bezüglich ihrer FDM-Bedarfe erhalten. Der Arbeitsplan und die Formen der Zusammenarbeit sind in der Charta²⁴ beschrieben. Temporäre Unterarbeitsgruppen (Topic Groups) widmen sich konkreten Themen wie Qualitätssicherung, Helpdesk-Katalog, Gemeinsame Knowledge Base, Legal Framework und Internationale Vernetzung.

Ein geplanter Basisdienst soll die Ziele der Arbeitsgruppe unterstützen und konkret ein föderiertes Helpdesk-Netzwerk schaffen, das Anfragen koordiniert, eine gemeinsame Infrastruktur wie Ticketsystem und Wissensbasis bereitstellt und die FDM-Beratungsgemeinschaft stärkt. Der Basisdienst soll einen einheitlichen Prozessablauf für FDM-Helpdesks einrichten, um die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit der Dienste zu verbessern, so dass Forschende leicht die bestmögliche Unterstützung finden und erhalten können. Um die Arbeit der WG zu motivieren und den Bedarf an einer gemeinsamen

²⁴ Engel, J., Helling, P., Herrenbrück, R., Lemaire, M., Mehrstens, H., Schmidt, M., Stellmacher, M., Weimer, L., Wiljes, C., Zinke, W. (2024). Working Group Charter. RDM Helpdesk Network (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14035822>

Infrastruktur und konkreten technisch-organisatorischen Maßnahmen zu erfassen, wird eine Umfrage unter Helpdesk-Beratenden durchgeführt. Zusätzlich peilen wir ein gemeinsam mit der DINI/nestor UAG Schulungen veranstaltetes Angebot zur kollegialen Beratung an (siehe Meilensteine).

WG9	FDM-Helpdesk Netzwerk
<ul style="list-style-type: none"> ● Meilenstein 0: Etablierung regelmäßiger virtueller Arbeitsgruppentreffen (Q1/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Treffen sind offen für alle Interessierten aus FDM-Helpdesks und Unterstützungsangeboten und dienen dem Informationsaustausch zu aktuellen Entwicklungen in den Topics (Unterarbeitsgruppen) und im Netzwerk. Außerdem gibt es in der Regel einen kurzen Impuls von einem relevanten Projekt oder Netzwerk. ● Meilenstein 1: Durchführung und Auswertung einer Umfrage unter FDM-Beratungsangeboten/Helpdesks (Q1/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Mithilfe der Umfrage sollen Vorstellungen und Bedarfe der Helpdesks erhoben werden, um daraus im Rahmen eines Basisdiensts organisatorische und technische Maßnahmen für den Ausbau und Aufbau eines förderierten Netzwerks von FDM-Beratungsstellen abzuleiten. ● Meilenstein 2: Einreichung Basisdienstantrag (Q1/26) ● Meilenstein 3: Vorstellung der Ergebnisse der Umfrage in der Sektion (Q2/26) ● Meilenstein 4: Kickoff Kollegiale Beratung (Q3/26) <ul style="list-style-type: none"> ○ Das von der DINI/nestor UAG Schulungen etablierte Angebot einer Kollegialen Beratung wird zukünftig gemeinsam bzw. alternierend mit der WG 9 FDM-Helpdesk-Netzwerk veranstaltet. Bei aller 3 Monate stattfindenden Online-Terminen wird es die Möglichkeit geben, sich anhand der Methode der Kollegialen Beratung mit Herausforderungen in der Vermittlung und Beratung von FDM auseinanderzusetzen. ● Meilenstein 5: Vernetzung mit europäischen Beratungsnetzwerken im FDM (Q4/27) 	

Arbeitsweise

Die Aufgabenpakete werden in Working Groups (WGs) bearbeitet. Bei Bedarf werden diese WGs untergliedert. Für jedes Arbeitspaket werden Verantwortlichkeiten (Lead) festgelegt. Die WGs treffen sich in regelmäßigen Abständen, zum Austausch und zur Diskussion ihrer Ergebnisse. Beim Zusammenstellen der WGs ist es wünschenswert, dass möglichst alle beteiligten Konsortien vertreten sind.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben sollen vermehrt innovative und agile Methoden wie Hackathons, Barcamps oder Book Sprints zum Einsatz kommen. Ziel hierbei ist, externe Expert:innen in die Arbeit der Sektion zielgerichtet und ergebnisorientiert einzubinden.

Zeitplan mit Meilensteinen

ZEIT	Q1/26	Q2/26	Q3/26	Q4/26	Q1/27	Q2/27	Q3/27	Q4/27
WG1		MS1						
WG2				T2.MS1 T3.MS1				
WG3	MS1	MS2	MS3	MS4				
WG DALIA	T3.MS1 T3.MS2	T1.MS1 T1.MS2 T1.MS4 T2.MS1 T3.MS3 T4.MS1 T5.MS1 T6.MS1 T6.MS2	T1.MS3 T2.MS2 T3.MS4 T4.MS2 T5.MS2 T6.MS3	T3.MS5 T4.MS3 T4.MS4				
WG5	T1.MS1 T3.MS1 T4.MS1	T2.MS1		T1.MS2				
WG7		MS1						
WG8	MS0	MS1 MS2 MS3			MS4			
WG9	MS0 MS1 MS2	MS3	MS4					MS5

Zusammenarbeit mit anderen Sektionen

Die Sektion EduTrain arbeitet eng mit den anderen NFDI-Sektionen zusammen, um eine integrierte und konsistente Vermittlung von Datenkompetenzen sicherzustellen. Dabei spielt die Bereitstellung und Nutzung von Schulungsmaterialien eine zentrale Rolle: Inhalte und Best Practices, die in anderen Sektionen erarbeitet werden, können in EduTrain-Formate übernommen und disziplinübergreifend aufbereitet werden. So werden etwa Workshops, Lehrmaterialien oder modulare Lernbausteine aus den Sektionen „Metadaten, Terminologien und Provenienz“, „Common Infrastructures“ und „Industry Engagement“ in die Trainingskonzepte eingebunden, um die Vermittlung von Standards, Metadatenformaten und Infrastrukturkomponenten praxisnah zu unterstützen. Gleichzeitig bringt EduTrain seine Expertise im Bereich Open Educational Resources und Qualitätsmanagement ein, sodass Materialien und Trainingsangebote der Konsortien nach FAIR-Prinzipien aufbereitet, kuratiert und nachhaltig verfügbar gemacht werden.

Darüber hinaus unterstützt EduTrain die Abstimmung von Schulungsstrategien über die Sektionen hinweg, um Redundanzen zu vermeiden und Synergien zu fördern. Beispielsweise können Trainingsformate für Data Stewards oder Fortbildungsreihen für Forschende gemeinsam entwickelt und in unterschiedlichen Kontexten genutzt werden. Die Vernetzung erfolgt nicht nur über Materialintegration, sondern auch über regelmäßige Austauschformate, gemeinsame Workshops oder Koordinierungstreffen, die sicherstellen, dass Entwicklungen in den Sektionen zeitnah in Trainingsinhalte übertragen werden.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Zusammenarbeit ist die Unterstützung disziplinübergreifender Initiativen, etwa durch die Einbindung von rechtlichen und ethischen Fragestellungen aus der Sektion „Ethical, Legal & Social Aspects“ oder durch die Förderung einer konstruktiven Fehlerkultur, die die Akzeptanz offener Daten in allen Forschungsbereichen erhöht. Auf diese Weise trägt EduTrain dazu bei, dass Trainingsangebote nicht isoliert entstehen, sondern eingebettet in ein ganzheitliches NFDI-Netzwerk, das Datenkompetenz systematisch auf allen Ebenen und für alle Zielgruppen vermittelt.

Bei dem Weg, die Sektion EduTrain international aufzustellen und in die EOSC einzubinden, wird die Zusammenarbeit mit der Sektion „Internationalisation“ sehr wichtig werden.

Zusammenarbeit mit anderen Initiativen

Die Sektion EduTrain strebt eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen und Netzwerken im Bereich Forschungsdatenmanagement an, um Synergien zu nutzen und doppelte Entwicklungsarbeit zu vermeiden. So sind zum Beispiel WG2, WG5 und WG9 in kontinuierlichem Austausch unter anderem mit dem Netzwerk der FDM-Landesinitiativen, den Datenkompetenzzentren, der GO FAIR/GO UNITE! AG FDM-Beschreibungsmodell, der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor-AG Forschungsdaten sowie dem Netzwerk Data Stewardship in Germany. Diese Kooperationen ermöglichen den Zugang zu bereits vorhandenen Schulungsangeboten und Lehrmaterialien auf nationaler und internationaler Ebene, wie z. B. dem FDMentor Train-the-Trainer-Programm,²⁵ den Zertifikatskursen von fdm.nrw, ZBIW, ZB MED und TH Köln²⁶ sowie dem Certificate of Advanced Studies FDM und Microcredentials von bwFDM an der Universität Konstanz,²⁷ dem modularen Trainingsprogramm Data Train der UBRA²⁸ oder internationalen Initiativen wie der European Data Science Academy (EDSA)²⁹ und dem EDISON Data Science Framework (EDSF).³⁰ Darüber hinaus werden Materialsammlungen aus bestehenden Knowledge Bases, wie denen der DINI/nestor UAG Schulungen/Fortbildungen, GO Unite! oder der TU9-FDM-Initiativen,³¹ in die Arbeit der Sektion integriert. Eine besondere Ergänzung stellt die Kooperation mit The Carpentries dar, deren Programme Software Carpentry, Data Carpentry und Library Carpentry ein fundiertes Trainingssystem für Data Literacy in der Wissenschaft bereitstellen. Parallel dazu wird im Rahmen der Zielgruppen- und Bedarfsanalyse der Dialog mit weiteren Stakeholdern geführt, darunter Akkreditierungsrat, studentische Interessenvertretungen, Fachgesellschaften, Austauschplattformen der Studiendekanate und Datenkompetenzzentren, um die Angebote der Sektion passgenau auf die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft abzustimmen.

Es gibt zwei Hauptbereiche, in denen die Sektion EduTrain auf europäischer und internationaler Ebene zusammenarbeiten kann:

Erstens kann die Sektion EduTrain an der Entwicklung von Datenstandards für offene Bildungsressourcen wie Lernmaterialien und Lernpfade mitwirken, um die Interoperabilität zwischen Modellierungsparadigmen und technischen Systemen zu fördern. Zu den wichtigsten Partnern gehören ELIXIR TeSS (Training eSupport System; UK, IE, EE),³² mTeSS-X (UK, IE, EE),³³ der Photon and Neutron Open Science Cluster,³⁴ Schemas.org und Bioschemas (UK, IT).³⁵ Mehrere dieser Aktivitäten werden durch ELIXIR, das umfassende europäische Forschungsdateninfrastrukturprojekt für die Lebenswissenschaften, zusammengeführt.

²⁵ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>

²⁶ https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php

²⁷ <https://afww.uni-konstanz.de/de/fdm/weiterbildungsangebot-forschungsdatenmanagement>

²⁸ <https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/modul/79251504>

²⁹ <https://edsa-project.eu/>

³⁰ <https://edison-project.eu/edison/edison-data-science-framework-edsf/>

³¹ https://zenodo.org/communities/rdm_training_engineering_sciences/about/

³² <https://tess.elixir-europe.org>

³³ <https://oscars-project.eu/projects/mtess-x-scaling-training-portal-federation-ris-through-multi-tenanting-and-exchange>

³⁴ <https://www.panosc.eu>

³⁵ <https://bioschemas.org>

Zweitens kann die Sektion EduTrain an der Implementierung technischer Systeme mitwirken, die eine Verbundlösung zwischen Repositorien für Lernressourcen ermöglichen. Einerseits kann sie sowohl zwischenmenschliche als auch technische Verbindungen zwischen Gruppen pflegen, die Schulungsmaterialien erstellen, wie beispielsweise die Schweizer Digitale Forschungsinfrastruktur für Geistes- und Sozialwissenschaften (DARIAH-CH; CH)³⁶ und die Physical Sciences Data Infrastructure (PSDI; UK),³⁷ um sie dabei zu unterstützen, ihre Schulungsmaterialien einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Konkret bedeutet dies eine Kombination aus der Aufnahme ihrer Inhalte in die DALIA-Plattform der Sektion EduTrain und der Förderung der Einführung von Datenstandards für offene Bildungsressourcen in ihren vorgelagerten Systemen. Auf der anderen Seite kann die Sektion EduTrain als Kanal dienen, über den offene Bildungsressourcen in die European Open Science Cloud (EOSC)³⁸ fließen, indem sie die technischen Mechanismen entwickelt, über die DALIA³⁹ (und andere Systeme) mit deren Infrastruktur interagieren können.

³⁶ <https://www.dariah.ch/>

³⁷ <https://www.psd.ac.uk/>

³⁸ <https://eosc.eu/>

³⁹ <https://dalia.education/de>